

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 607 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Ислombек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklastarlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джураева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'ozaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	

G'O'ZANING YANGI TIZMALARI TOLASINING SIFAT KO'RSATKICHLARI

ORCID: 0009-0001-4881-974X
UO'T:633.51: 677.53

X.A. Boltabaev

Namangan muhandislik texnologiya instituti dotsenti q.x.f.n.,
PSUEAITI

X.A. Mamadjonov

Namangan ITS tadqiqotchi

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda tanlov nav sinovida o'rganilgan g'o'za nav va tizmalarining tolasini sifati ko'rsatkichlari tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari mikroneyr, pishqlik, uzunlik, bir xillik, kalta tolalar indeksi, uzilishdagi uzayish, ifloslik, nuqson soni, sort, nur qaytarish koeffitsienti va sarg'ishlik darajasi bo'yicha tolalarning yengil sanoat talablariga to'liq mos kelishini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: tola sifati, jaxon andozalari, tizmalar, mikroneyr, pishqlik, uzunlik, birxillik, kalta tolalar indeksi.

Abstract: This study analyzed the fiber quality indicators of cotton varieties and lines evaluated during variety trials. The results confirmed that the fibers fully meet the requirements of the textile industry in terms of micronaire, strength, length, uniformity, short fiber index, elongation at break, impurity, defect count, grade, reflectance, and yellowness degree.

Key words: fiber quality, grain size, ridges, micron, maturity, length, uniformity, short fiber index.

Аннотация: В данном исследовании проанализированы показатели качества волокна сортов и линий хлопчатника, изученных в рамках сортовых испытаний. Результаты показали, что волокно полностью соответствует требованиям легкой промышленности по микронейру, прочности, длине, однородности, индексу коротких волокон, удлинению при разрыве, загрязнённости, числу дефектов, сорту, коэффициенту отражения света и степени желтизны.

Ключевые слова: качество волокна, размер зерна, гребни, микроны, зрелость, длина, однородность, индекс короткого волокна.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasida paxtachilikni yuksaltirishda yangi g'o'za navlarini yaratish o'ta muhim ahamiyatga ega. Shu sababli, hozirgi kunda Respublika paxtachiligida jahon standartlari talabiga javob beradigan raqobatdosh ertapishar, serhosil, yuqori sifatli paxta hosili beruvchi yangi navlar va ularga mos agroteknologiyalarni yaratish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda. Paxta hosildorligini oshirishda ma'lum tuproq va iqlim sharoitlarida yetishtirishga moslashgan, ertapishar, hosildor va tola sifati jaxon andozalari talablariga javob beradigan navlarni ishlab chiqarishga joriy etish muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, yangi yaratilgan g'o'za navlarini tola chiqishi yuqori, chigiti sermoy, tashqi muhitning noqulay sharoitlariga (tuproqning sho'rlanishi, past harorat, garmsel, qurg'okchilik va boshqalar), kasallik va zararkunandalarga chidamli, qator oralariga mexanizmlar yordamida ishlov berishga hamda hosilni mashinada terishga mos bo'lmog'i lozim.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

G'o'za seleksiyasida yangi tizmalar tolasining sifati ko'rsatkichlarini yaxshilash jahon miqyosidagi muammolardan biri hisoblanadi. Tolaning sifati ko'rsatkichlari paxta ishlab chiqarishda nafaqat yuqori hosildorlikni ta'minlash, balki jahon bozorida raqobatbardosh mahsulot yaratishda ham hal qiluvchi ahamiyat

kasb etadi. Bu borada olib borilayotgan tadqiqotlar g'oz'a navlarining genetik va agrotexnik imkoniyatlarini o'rganishga, tolaning uzunligi, mikroneyr ko'rsatkichi, mayinligi va mustahkamligini oshirishga qaratilgan. Masalan, Avtonomov V.A., Axmedov D.D., Muhammadiev A.M., Aripov X. va Djumaev S. o'z ishlarida S-6524 va Namangan-77 g'oz'a navlarining hosildorligi va tola sifatiga tashqi omillarning ta'sirini o'rganib, tolaning mikroneyr ko'rsatkichlari va solishtirma uzilish kuchi kabi sifat mezonlari to'g'risidagi muvaffaqiyatli natijalarga erishganlar. Ularning tadqiqotlari seleksiya jarayonida tashqi muhit omillari, jumladan, tuproq-iqlim sharoiti va agrotexnik yondashuvlarning ahamiyatini ta'kidlaydi. Nazarov R.S. yuqori sifatli g'oz'a navlarini yaratishda seleksiya ishlarining o'rnini kengroq yoritib, tolaning uzunligi va mayinligini yaxshilash uchun maxsus genetik liniyalardan foydalanish muhimligini ko'rsatadi. Uning tadqiqotlari paxtachilik sohasida yangi genotiplarni joriy qilish orqali paxta tolasining sifatini yaxshilash bo'yicha amaliy tavsiyalar berishga qaratilgan. Bundan tashqari, Silvertut J.S. va Galadima A. irrigatsiya muddatlarining tola mikroneyri va hosildorlikka ta'sirini o'rganib, suv bilan ta'minlashning tola sifatiga ta'sirini tahlil qilganlar. Ular irrigatsiyaning optimal muddatlarini tanlash tolaning nafaqat sifat ko'rsatkichlarini yaxshilashi, balki iqtisodiy samaradorlikka ham ijobiy ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydilar. Ushbu tadqiqotlarning natijalari shuni ko'rsatadiki, g'oz'a tolasining sifatini yaxshilashda seleksiya, irrigatsiya, agrotexnik yondashuvlar va tashqi muhit omillarini integratsiyalash muhim ahamiyat kasb etadi. Tolaning sifati bo'yicha ilmiy ishlanmalar nafaqat mahalliy paxtachilik sanoati rivoji uchun, balki jahon bozorida yuqori raqobatbardoshlikni ta'minlash uchun ham muhim hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot g'oz'aning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlarini o'rganishga qaratilgan. Birlamchi ma'lumotlar laboratoriya tajribalari orqali yig'ilib, tola uzunligi, mikroneyri va mustahkamligi baholandi. Ikkilamchi ma'lumotlar davlat tashkilotlari hisobotlari va ilmiy nashrlardan olindi. Ma'lumotlar regressiya va qiyosiy tahlil yordamida qayta ishlanib, tola sifatini yaxshilash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda mamlakatimizda ekilayotgan g'oz'a navlari turli stress omillarga chidamli bo'lsa-da, tolasining ayrim HVI texnologik sifat ko'rsatkichlari bo'yicha xalqaro bozor talablariga to'liq mos kelmayapti. Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligi tomonidan 35 ta g'oz'a navi reytingi o'rganilganda, faqat 2 tasi ("Namangan-77", "Buxoro-102") 5 ballga, 20 tasi 4 hamda undan yuqori va 13 tasi 3 va undan yuqori ballga baholangan [4]. Hozirgi kunda bozor talablariga mos yangi navlar yaratish dolzarb ahamiyatga egadir. Chunki, sifatli paxta tolalari yoki ulardan to'qilgan matolar mamlakatning eksport salohiyatini oshiradi, fermerlarning iqtisodiy manfaatdorligini yanada yaxshilaydi.

Respublikamizda paxta xomashyosiga talablar tolaning yuqori o'rtacha uzunligi orqali, xomashyodan olinadigan paxta tolsining tipi aniqlanadi. Xomashyoning tashqi ko'rishi, rangi, solishtirma uzilish kuchi, tolasining pishib yetilganligi bo'yicha paxta xomashyosi 5 ta sanoat navi bo'yicha tavsiflanadi [1-3]. Biz g'oz'aning yangi tizmalarining tola sifatini baholash maqsadida Paxta seleksiyasi, urug'chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot institutining Namangan ilmiy-tajriba stansiyasida bir necha yil davomida ilmiy tadqiqot ishlarini amalga oshirdik. Ushbu tadqiqotlarda qimmatli xo'jalik belgilari bo'yicha Davlat reestriga kiritilgan g'oz'a navlaridan ustun bo'lgan yangi tizmalar yaratildi. Bularga xolisona baho berish, afzalliklarini aniqlash va urug'larini ko'paytirishda tajriba xo'jaliklarida o'tkazilgan tanlov nav sinovlari muhim ahamiyat kasb etdi.

Tajriba jarayonida urug'lar zararlangan va zararlanmagan muhitlarda o'rganildi. Ular Namangan ilmiy-tajriba stansiyasi tajriba dalasida ikki xil muhitda o'tkazildi: zararlanmagan (har bir tizma maydoni 50,4 m², to'rt takrorlashda to'rt qatorli) va zararlangan (har bir tizma maydoni 12,6 m², olti takrorlashda ikki qatorli). Tajribalar "Qishloq xo'jaligi ekinlarini davlat nav sinovi bo'yicha qo'llanma" (2002) talablariga muvofiq o'tkazildi. Ekish 90 x 10-1 tizimida amalga oshirildi.

G'oz'aning rivojlanishi bo'yicha quyidagi kuzatishlar va hisob-kitoblar bajarildi: nihollarning 50% unib chiqishi, ko'chat qalinligi, o'simlik balandligi, vilt kasalligi darajasi, nav tozaligi, ko'sak pishish muddati, tola sifati, hamda birinchi va ikkinchi terim hosili. Barcha biometrik o'lchovlar "Dala tajribalarini o'tkazish uslublari"ga muvofiq amalga oshirildi.

Sinov jarayonida o'rta tolali S-6524 navidan andoza sifatida foydalanildi. 2023-2024 yillarda tanlov sinovi doirasida 20 ta yangi o'rta tolali g'oz'a tizmalari o'rganildi. Agrotexnik tadbirlar ilmiy institutning tavsiyalariga asosan olib borildi. Nav va tizmalarining tola sifatini aniqlash uchun olingan 100 donadan ko'sak paxta namunalari hududiy "Sifat" laboratoriyasida tahlil qilindi.

Tizmalar tola sifati HVI 900 SA tizimida baholandi. Ushbu tizim tolaning yettita asosiy fizik tavsifini o'lchaydi: uzunlik, pishqlik, birxillik, uzayish, mikroneyr, rang va ifloslik darajasi. HVI 900 SA avtomatlashtirilgan tizimi tolani aniq, ishonchli va tezkor tarzda baholash imkonini beradi. Jadvalda tahlil natijalari tolaning asosiy

texnologik ko'rsatkichlari bo'yicha keltirilgan: mikroneyr, pishqlik, uzunlik, birxillik, kalta tola indeksi, uzayish darajasi, ifloslik va boshqalar. Ushbu ma'lumotlar yangi tizmalarning sifatini baholashda asosiy manba bo'lib xizmat qiladi.

Shuni aytish kerakki, mikroneyr ko'rsatkichi 3,0 dan kam bo'lsa tola-"juda ingichka", 3,0-3,6-"ingichka", 3,7-4,7-"o'rtacha yo'g'on", 4,8-5,4-"yo'g'on" tola shakllanganligini bildiradi. Tajribada eng yaxshi natijalar (4,2) 4 va 12-tizmalardan, (4,3) 18-tizmadan, (4,4) 14 va 19-tizmalardan olindi.

1-jadval. G'o'zaning yangi tizmalari tolasining texnologik ko'rsatkichlari.

№	Ko'rsatkichlar	Tizmalar																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Mikroneyr Mic	4.8	4.5	4.8	4.2	4.8	4.6	4.7	4.4	4.4	4.7	4.5	4.2	4.6	4.4	5.2	4.6	5.1	4.3	4.4	5.3
2	Pishqlik Str	31.8	37.5	34.5	34.4	35.2	31.4	35.9	33.2	34.5	35.8	37.7	38.5	34.5	38.6	35.1	39.4	35.9	36.9	38.4	35.3
3	UzunlikUHML	1.12	1.25	1.16	1.13	1.21	1.17	1.12	1.18	1.16	1.16	1.21	1.29	1.11	1.20	1.13	1.14	1.08	1.19	1.19	1.12
4	Birxillik	84.6	86.4	85.1	85.3	85.6	83.6	85.4	85.0	84.8	85.7	85.9	86.4	85.2	85.5	85.5	84.8	85.3	84.8	85.9	85.0
5	Kalta tolalar indeksi SFI	6.6	3.4	5.3	5.8	3.9	10.1	5.2	6.3	6.3	4.5	3.5	2.8	6.1	4.3	6.2	5.9	5.0	5.8	4.4	6.3
6	Uzilishdagi uzayish	6.8	7.8	9.6	6.8	10.2	7.5	9.6	8.8	8.5	9.4	9.0	6.8	6.8	7.0	6.8	8.6	7.7	6.6	7.1	6.5
7	Ifloslik T	2	2	0	1	2	2	1	2	1	3	2	3	2	1	1	2	3	1	1	1
8	Nuqson soni Cnt	6	8	3	2	9	8	3	10	4	8	6	8	9	6	4	6	6	4	4	3
9	Ifloslik maydoni AREA	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1
10	Sort Nur qaytarish	41-1	21-2	21-1	31-2	31-2	21-2	31-2	31-1	31-1	21-2	41-1	31-2	31-2	21-1	21-1	41-1	31-1	21-1	31-2	21-1
11	koeffitsenti Rd	76.7	80.6	81.0	77.7	75.6	79.8	76.2	79.5	77.8	78.8	77.7	77.6	77.7	82.3	81.4	74.9	79.8	80.5	79.5	81.5
12	Sarg'ishlik darajasi +b	7.3	7.8	8.5	7.4	8.3	8.2	8.1	7.9	8.7	8.4	7.1	7.5	7.2	7.5	8.1	8.0	7.9	7.8	8.0	8.3

Pishqlik bo'yicha yuqori natijalar 14-tizma, 12-tizma, 19-tizma va 11-tizmalardan olindi. Tola uzunligi bo'yicha eng yuqori natijalar (1,29-1,20 dyuym) 12, 2, 11 va 14-tizmalarda qayd etildi. Eng past uzunlik ko'rsatkichi (1,07 dyuym) 17-tizmadan olindi. To'liq ma'lumotlar tolaning dyuym o'lchovidagi uzunligi asosida keltirilgan.

Bir xillik indeksi 77 dan kam bo'lgan tola "juda past", 77-80 bo'lgani "past", 81-84 "o'rtacha", 85-87 "yuqori" va 87 dan katta bo'lsa, tola "juda yuqori" deb baholanadi. Tadqiq qilingan tizmalardan 2 va 12-tizmalarning bir xillik indeksi 86,4 bo'lib, "yuqori" tolagga ega ekanligini ko'rsatdi.

Kalta tolalar indeksi (S.F.I) – uzunligi 0,5 dyuymdan kam bo'lgan tolalarni anglatadi, bunday tolalar xom ip ishlab chiqarish jarayonida ishtirok etmaydi va chiqindi sifatida ajratib tashlanadi. Kalta tolalar indeksi g'o'za navlarida 2% dan 20% gacha o'zgarishi mumkin. Kalta tolalar indeksi 6 dan kam bo'lsa "juda past", 7-9 bo'lsa "past", 10-13 bo'lsa "o'rtacha", 14-17 bo'lsa "yuqori" va 18 dan katta bo'lsa "juda yuqori" deb baholanadi. O'rganilgan yangi tizmalarda kalta tolalar miqdori 2,8% (T-12) dan 10,1% (T-6) gacha bo'lgan oraliqda qayd etildi.

Umuman olganda, tanlov nav sinovida o'rganilgan nav va tizmalarning tola sifati tahlili natijalariga ko'ra, barcha texnologik ko'rsatkichlar bo'yicha yuqori natijalar Tizma-12, Tizma-14 va Tizma-19 larda qayd etildi. Ushbu tizmalar tola sifati bo'yicha yengil sanoat talablariga to'liq javob berdi va hozirda urug'lari ko'paytirilmoqda hamda ishlab chiqarish sinovlari o'tkazilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida tanlov nav sinovida o'rganilgan g'o'zaning nav va tizmalari to'g'risida tolalar sifat ko'rsatkichlari yengil sanoat talablariga to'liq javob berishi aniqlangan. Xususan, tolalarning mikroneyri, pishqlik darajasi, uzunligi, bir xilligi, kalta tolalar indeksi, uzilishdagi uzayish, ifloslik darajasi, nuqsonlar soni,

sort ko'rsatkichlari, nur qaytarish koeffitsienti va sarg'ishlik darajalari bo'yicha yuqori natijalar qayd etildi. Ushbu ko'rsatkichlar yengil sanoatda sifatli mahsulot ishlab chiqarish uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib, ularning texnologik jarayonlarda qo'llanish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ushbu nav va tizmalarga g'o'zaning seleksiya jarayonlarida yuqori sifatli tolalarni olish uchun istiqbolli genetik material sifatida tavsiya etilishi mumkin. Ayniqsa, tolaning sifat ko'rsatkichlarini takomillashtirish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish maqsadida ushbu navlarni hududlararo sinovdan o'tkazish va amaliyotga joriy etish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Mazkur tadqiqotlar g'o'za seleksiyasi va paxta yetishtirish sohasida yangi yondashuvlarni ishlab chiqishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, tadqiqot natijalaridan yengil sanoat korxonalarida sifatli xomashyo tanlash va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish uchun samarali foydalanish mumkin. Natijada, mazkur tavsiyalar nafaqat mahalliy sanoatni rivojlantirish, balki xalqaro bozorda raqobatbardosh mahsulotlar yetkazib berishni ta'minlash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zDST. 604:2001. Тахта толаси. Техникавий шартлар. // Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш агентлиги расмий нашри – Тошкент.
2. O'zDST. 615:2001. Тахта. Техникавий шартлар. // Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш агентлиги расмий нашри – Тошкент.
3. O'zDST. 604:2016. Тахта толаси. Техникавий шартлар. // Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш агентлиги расмий нашри – Тошкент.
4. Автономов В.А., Ахмедов Д.Д., Муҳаммадиев А.М., Арипов Х., Джумаев С. "Влияние факторов физического воздействия на проявление признака 'масса хлопка-сырца одной коробочки' в полевых условиях у сортов хлопчатника С-6524 и Наманган-77". // Фундаментал фан ва амалиёт интеграцияси: муаммолар ва истиқболлар. Респ. илмий-амалий конф. мат. – Тошкент. 2018. – С. 86-88.
5. Назаров Р.С. "Селекция высококачественных форм хлопчатника". // "Ўза ва ғза мажмуида экинларни парвариш агротехнологияларини такомиллаштириш" Респ. илмий-амалий анжумани. – Тошкент. 2013. – Б. 331-334.
6. Силвертут Ж.С., Галадима А. "Evaluation of Irrigation Termination Effects on Fiber Micronaire and Yield of Upland Cotton, 2001-2002". // College of Agriculture and Life Sciences, Cooperative Extension, Tucson, Arizona. 2002. – P. 17-41.
7. Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий алоқалар, инвестициялар ва савдо вазирлигининг 2014-йил 30-декабрдаги ИЭ-01/22-8095-сонли хати.
8. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари. – Тошкент, ЎзПИТИ, 2007. – Б. 46.
9. Доспехов Б.А. Методика полевых опытов. – М., 1985.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

